

FERMENTLARNING TIBBIYOTDAGI TUTGAN O'RNI VA QO'LLANILISHI

Eshboyeva Ziyoda Qosim qizi

O'ZMU Jizzax filiali "Biotexnologiya" yo'nalishi, 3-bosqich talabasi

E-mailziyodaolmachi@gmail.com. Telefon: +998974387766

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7821552>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Fermentlarning tibbiyotdagi ahamiyati va ularning qo'llanishi haqida so'z yuritiladi. Fermentlarning tibbiyotdagi ahamiyati juda katta bo'lib, juda ko'plab fermentlardan foydalaniladi fermentlarning turlaridan kelib chiqib Ularning qanchalik muhim ekanligini maqolada yoritildi.

Kalit so'zlar: laktoza, tibbiyot, qon zardobi enzimologiya, katalaza fermenti, enzimopatologiya, enzimodiagnostika, enzimoterapiya

Hozirgi kunga kelib zamonaviy biologiya va tibbiyot yutuqlari ishonchli dalillar asosida shuni ko'rsatdiki, enzimologiya tili bilan aytganda fermentlarning tibbiyotda qo'llanilish imkoniyatlari cheksiz ko'p bo'lib qoldi. Yangi fan sohalari – tibbiyot biokimyosi va uning yo'nalishi sifatida esa tibbiyot enzimologiyasi paydo bo'ldi. Tibbiyot biokimyosi patogenetik mehanizmlarni bilishda muhim rol o'ynaydi. Tibbiyot biokimyosining asosiy vazifasi – hujayradagi metabolik jarayonlardagi o'zgarishlarga sabab bo'luvchi va ularni to'g'irlovchi mehanizmlarni aniqlashdan iborat. [1]

Qon zardobining fermentativ aktivligi. Qon zardobi fermentlari 3 guruhga bo'linadi: 1. hujayra fermentlari: organ va to'qimalardan qonga o'tadi. 2. Sekretor fermentlar: hujayralar ishlab chiqaradi va qonga o'tadi. Va qonda mahsus funktsiya bajaradi. 3. Ekskretor fermentlar - ovqat hazm qilish bezlari ishlab chiqaradi va qonga o'tkazadi. (amilaza, lipaza). Klinik- diagnostik maqsadlarda juda ko'plab fermentlardan foydalaniladi. Masalan: alkoholdehidrogenaza, aldolaza, a- amilaza, aminotransferaza, gamma- glutamiltransferaza, glutamatdehidrogenaza, glutationreduktaza, glutationperoksidaza, glukoza- 6- fosfatdehidrogenaza, izositratdehidrogenaza, katalaza, kreatinkinaza, laktatdehidrogenaza, leysinaminopeptidaza, lipaza, 5- nukleotidaza, sorbitoldehidrogenaza, superoksiddismutaza, fosfataza, ishqoriy va nordon fosfatazalar, xolinesteraza, elastaza kabi bir qancha fermentlar. Organ kasalligi hujayralardagi fermentlar sintezining pasayishiga olib keladi. Agar ba'zi fermentlar hujayralar tomonidan tashqariga chiqarilsa, unda ularning biologik suyuqlikdagi faolligi pasayadi. Jigar kasalliklarida qonda gemostatik oqsillar, seruloplazmin va psevdoxolinesteraza faolligining pasayishi bunga misol bo'la oladi [2] Katalazaning ochilish tarixi H₂O₂ ning suv va molekular kislorodagacha parchalanishini ta'minlovchi ferment – katalazaga bu nom 1901 – yilda Lev degan olim tomonidan berilgan. 1898 – yilda Raundnitz sutda ham shunday xususiyat mavjudligini aniqladi va nihoyat 1901- yilda Lev tamaki bargi ekstraktidan fermentni ajratib oldi va unga "katalaza" deb nom berdi. Keyinchalik bu ferment ko'pchilik olimlar tomonidan ham aniqlandi. [3] Katalaza fermentining tarkibi nimalardan iborat? Katalaza tarkibida gemoprotein, uch valentli Fe tutuvchi gem prostetik gruppasini saqlaydi. Molekulasi tarkibida o'xshash, identik, molekular massasi 60 kDa dan iborat 4 ta subbirliklar va shunga mos 4ta prostetik guruh iborat. Gemning ferriprotoporfirin guruhi fermentning oqsil qismi – apoferment bilan mustahkam bog'langan bo'lib, u bilan hatto dializ paytida ham ajralib ketmaydi. Bu vazifasi orqali katalaza fermenti hujayra strukturasi uchun vodorod peroksidi ta'sirida parchalanishidan saqlab qoladi. $H_2O_2 + H_2O_2 = O_2 + 2H_2O$ Katalaza uchun optimal pH ko'rsatkichi 6,0- 8,0 oralig'ida bo'ladi. Katalazaning normadagi aktivlik darajasi $22,6 \pm 0,52$

мкат/л(Мамонтова Н.С.; Патент РФ RU2050005).[4] Katalaza fermentining genetik shartlangan yetishmasligi natijasida “akatalaziya ” deb nomlanuvchi irsiy kasallik paydo bo'ladi. Zamonaviy ilmiy xulosalarga ko'ra, bunday funktsiyani peroksisomaning ko'pchilik oqsillarining karboksil uchida joylashgan mahsus 3 ta aminokislota ketma- ketligi bajarishi mumkin.[5] Katalaza preparatini olish Buning uchun istalgan hayvon yoki o'simlik to'qimasining o'zi kifoya. Bunda asosan ot, cho'chqa, mol jigaridan foydalaniladi. Ferment preparatini olish usuli juda oddiy bo'lib bu usul Batelli va Shtern metodiga asoslangan. Maydalangan jigar ustiga 2-3 marta ko'p suv quyiladi, va ekstraksiyalanadi, olingan ekstrakt ustiga 2 marta ko'p etil spirti solinadi. Va suv bilan ekstraksiya qilinadi, filtrlanadi, olingan preparat xona haroratida quritiladi. Bu preparat uzoq yillar (20yil) o'z aktivligini saqlaydi. Bunday preparatdan tayyorlangan 1l 0,2% li eritma 3 kg H₂O₂ ni 5 daqiqada parchalay oladi. Preparatni boshqa yot moddalardan tozalash uchun Gennixsom metodidan foydalaniladi. Bunda Na₂HP04+ +CaC12 aralashmasidan foydalaniladi. Yot moddalar shu aralashmaga yutiladi. XULOSA Inson organizmida boradigan barcha jarayonlar fermentlar ishtirokida boradi fermentlar inson organizmi uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega.Fermentlar amilaza, lipaza, ureaza, saxaraza va hk. Fermentlar kosmetologiyada oziq ovqat sanoatida tibbiyotda va hk qo'llaniladi. Hozirgi kunda enzimodiagnostika va enzimoterapiyalar ilg'or rivojlanmoqda. Enzimoterapiyada misol uchun oshqozon ichak kasalligiga chalingan bemorlarga ma'lum bir fermentlar tavsiya qilinadi. Dori-darmonlarning katta qismini tashkil qiladi.

References:

1. Гафарова С.М., Кодирова З.К. Донли экинларнинг биологик ва экологик хусусиятлари // Ученый XXI века. 2016. №3-3 (16).
2. Гафарова С. М., Алимова Л. Х. Физиология питания в жарком климате // Вестник науки и образования. 2020. №21-1 (99).
3. Молля, гипнотизм со включением главных основ психотерапии и оккультизма, спб, 1909 (нем. Изд.—berlin, 1924);
4. Журн. Эксп. Биол. И мед., т. "v, № 15, 1927 katalase, erg. D. Physiologie,
5. 1925; stern l., battelli f. U. Hennichs s., katalase, antikatalase, philokatalase (die methodik der fermente, hrsg. V. C. Oppenheimer u. L. Pincussen, lpz., 1929).
6. Левенфельд л., гипнотизм, москва, 1913;